

PhD. Rodolfo Abencerraje González

rodolfo.abencerraje@ujosemartí.edu.mx

<https://orcid.org/0000-0002-9796-0731>

Universidad José Martí de Latinoamérica. México.

PhD. José Luis Rosario Rodríguez

joseluisart28@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-7068-5557>

Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña (ISFODOSU).

República Dominicana

Cómo citar este texto:

Abencerraje González, R., Rosario Rodríguez, J. L. (2025). Investigación pedagógica y educación inclusiva en México: avances, limitaciones y nuevas rutas. *Investigamos*. Vol. I. No. 4. Mayo 2025. Pp. 113-119. URL disponible en: <https://revistainvestigamos.com/ojs/index.php/home/issue/view/4>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.16907546>

Recibido: 15 de julio de 2025.

Aceptado: 18 de agosto de 2025.

Publicado: agosto 2025.

Catalogado por:

INVESTIGACIÓN PEDAGÓGICA Y EDUCACIÓN INCLUSIVA EN MÉXICO: AVANCES, LIMITACIONES Y NUEVAS RUTAS

PEDAGOGICAL RESEARCH AND INCLUSIVE EDUCATION IN MEXICO: PROGRESS, LIMITATIONS, AND NEW PATHS

PhD. Rodolfo Abencerraje González

Doctor en Educación. Universidad José Martí de Latinoamérica. México.

<https://orcid.org/0000-0002-9796-0731>

rodolfo.abencerraje@ujosemarti.edu.mx

PhD. José Luis Rosario Rodríguez

Doctor en Pedagogía de la Educación. Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña (ISFODOSU). República Dominicana.

<https://orcid.org/0000-0002-7068-5557>

joseluisart28@gmail.com

Correspondencia: rodolfo.abencerraje@ujosemarti.edu.mx

RESUMEN

Este ensayo aborda la relación entre la investigación pedagógica y la educación inclusiva en México, identificando los principales avances, las limitaciones persistentes y las posibles rutas para consolidar una pedagogía más equitativa. A partir de un análisis contextual y crítico, se examinan las aportaciones de la investigación en el campo de la inclusión educativa, el papel de los docentes como agentes de transformación y los retos que enfrenta el sistema educativo mexicano para garantizar el derecho a una educación inclusiva. Se concluye que, a pesar de los logros normativos y de algunas experiencias significativas, es necesaria una mayor articulación entre la teoría, la práctica y la investigación para lograr una inclusión real y sustentable.

Palabras clave: Educación Inclusiva, Investigación Pedagógica, México, Equidad Educativa, Derecho a la Educación, Inclusión Escolar.

Abstract

This essay addresses the relationship between pedagogical research and inclusive education in Mexico, identifying the main advances, persistent limitations, and possible paths to consolidate a more equitable pedagogy. Based on a contextual and critical analysis, it examines the contributions of research in the field of educational inclusion, the role of teachers as agents of transformation, and the challenges facing the Mexican education system in guaranteeing the right to inclusive education. It concludes that, despite regulatory achievements and some significant experiences, greater coordination between theory, practice, and research is necessary to achieve real and sustainable inclusion.

Keywords: Inclusive Education, Pedagogical Research, Mexico, Educational Equity, Right to Education, School Inclusion.

PESQUISA PEDAGÓGICA E EDUCAÇÃO INCLUSIVA NO MÉXICO: AVANÇOS, LIMITAÇÕES E NOVAS ROTAS

Resumo

Este ensaio aborda a relação entre pesquisa pedagógica e educação inclusiva no México, identificando o progresso principal, limitações persistentes e possíveis rotas para consolidar uma pedagogia mais equitativa. A partir de uma análise contextual e crítica, as contribuições da pesquisa no campo da inclusão educacional, o papel dos professores como agentes de transformação e os desafios que o sistema educacional mexicano enfrenta são examinados para garantir o direito à educação inclusiva. Conclui-se que, apesar das realizações normativas e de algumas experiências significativas, é necessária uma maior articulação entre teoria, prática e pesquisa para alcançar a inclusão real e sustentável.

Palavras-chave: educação inclusiva, pesquisa pedagógica, México, equidade educacional, direito à educação, inclusão escolar.

RECHERCHE PÉDAGOGIQUE ET ÉDUCATION INCLUSIVE AU MEXIQUE : AVANCÉES, LIMITES ET NOUVELLES VOIES

Résumé

Cet essai aborde la relation entre la recherche pédagogique et l'éducation inclusive au Mexique, en identifiant les principales avancées, les limites persistantes et les pistes possibles pour consolider une pédagogie plus équitable. À partir d'une analyse contextuelle et critique, il examine les apports de la recherche dans le domaine de l'inclusion scolaire, le rôle des enseignants comme agents de transformation et les défis auxquels le système éducatif mexicain est confronté pour garantir le droit à l'éducation inclusive. Il conclut que, malgré les avancées réglementaires et certaines expériences significatives, une meilleure coordination entre théorie, pratique et recherche est nécessaire pour parvenir à une inclusion réelle et durable.

Mots-clés : Éducation inclusive, Recherche pédagogique, Mexique, Équité éducative, Droit à l'éducation, Inclusion scolaire.

INTRODUCCIÓN

La educación inclusiva ha adquirido una relevancia creciente en el discurso pedagógico contemporáneo, particularmente en países como México, donde las desigualdades estructurales atraviesan todos los niveles educativos. La promoción de una escuela inclusiva no solo responde a una exigencia ética y legal, sino que también supone una transformación profunda en las formas de enseñar, aprender, investigar y gestionar la educación. En este contexto, la investigación pedagógica ha desempeñado un papel clave al visibilizar prácticas, generar conocimiento y proponer modelos alternativos de intervención.

Este ensayo pretende analizar el estado actual de la investigación pedagógica sobre educación inclusiva en México, identificando avances, limitaciones y nuevas rutas que permitan fortalecer la práctica educativa y el derecho a la educación para todos. La propuesta parte de la convicción de que una inclusión educativa real requiere no solo voluntad política o reformas normativas, sino también una base epistemológica y

metodológica que oriente las decisiones pedagógicas desde el aula hasta las políticas públicas. La inclusión, entendida como el principio de garantizar el acceso, permanencia, participación y logro de todos los estudiantes, especialmente aquellos en situación de vulnerabilidad, debe ir acompañada de un compromiso ético y una praxis reflexiva.

Contextualización de la Educación Inclusiva en México

México ha suscrito diversos tratados internacionales que promueven el derecho a la educación sin discriminación. Documentos como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (ONU, 2006) han influido en la legislación nacional, promoviendo el acceso y la participación de todos los estudiantes. La Nueva Escuela Mexicana también ha incorporado principios de inclusión y equidad. Sin embargo, las brechas entre el discurso y la práctica persisten. Según el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE, 2018), muchos niños con discapacidad, en contextos de pobreza extrema, hablantes de lenguas originarias o con condiciones neurodivergentes como autismo, TDAH, dislexia u otras formas de diversidad cognitiva continúan enfrentando barreras significativas para el aprendizaje y la participación.

Adicionalmente, el sistema educativo mexicano enfrenta una gran diversidad de contextos. Las escuelas rurales, por ejemplo, tienen menos acceso a recursos materiales, personal capacitado y programas de apoyo. Estas desigualdades generan exclusión y limitan el ejercicio del derecho a una educación de calidad.

Aunque existen políticas como el Programa Nacional de Inclusión Educativa, la implementación en el territorio nacional ha sido dispar, revelando las limitaciones estructurales del sistema.

Avances en la Investigación Pedagógica sobre Inclusión

Durante las últimas dos décadas, diversas investigaciones en México han visibilizado la problemática de la exclusión educativa. Investigadores como Sylvia Schmelkes, Pablo Latapí y Rosa María Torres han impulsado una visión más amplia del derecho a la educación. Se han desarrollado estudios sobre prácticas inclusivas, formación docente, barreras actitudinales y diseño universal para el aprendizaje (DUA).

La Universidad Pedagógica Nacional (UPN), las Escuelas Normales y algunas universidades públicas han promovido investigaciones cualitativas que rescatan la voz de estudiantes, docentes y comunidades, contribuyendo a una mirada contextualizada de la inclusión. Estos estudios han mostrado que, cuando hay compromiso docente, trabajo colaborativo y liderazgo escolar, la inclusión es posible.

También han surgido investigaciones sobre los beneficios de integrar estrategias didácticas diferenciadas, la co-enseñanza y el aprendizaje colaborativo, como caminos efectivos hacia la inclusión. Algunas experiencias escolares han sido documentadas en contextos urbanos y rurales, lo cual aporta una visión más integral del fenómeno. La investigación también ha resaltado la importancia del trabajo interdisciplinario, la implicación de la familia y la comunidad en los procesos educativos.

Limitaciones de la Investigación Pedagógica en Materia de Inclusión

A pesar de los avances, la investigación en este campo enfrenta diversas limitaciones. En primer lugar, existe una concentración excesiva en estudios descriptivos o diagnósticos, sin llegar a propuestas de intervención concretas.

En segundo lugar, hay escasa articulación entre los hallazgos de la investigación y la formulación de políticas educativas.

En tercer lugar, la mayoría de los proyectos investigativos no consideran suficientemente la diversidad cultural, lingüística o socioeconómica del país.

Además, muchos docentes siguen considerando la inclusión como una tarea exclusiva de especialistas. La falta de formación continua y de espacios para la investigación desde la escuela limita la posibilidad de generar conocimiento situado. La ausencia de incentivos para la innovación pedagógica también limita el interés por investigar desde la práctica docente.

Una limitación significativa es la escasa producción científica que provenga directamente de los actores escolares. Las publicaciones tienden a concentrarse en entornos universitarios o académicos, y muchas veces las experiencias de aula no se documentan ni sistematizan. Esto invisibiliza los saberes docentes y reproduce una brecha entre el saber académico y el saber práctico.

Nuevas Rutas para la Investigación Pedagógica en Inclusión

Para avanzar hacia una inclusión educativa real, es necesario reconfigurar los enfoques de investigación pedagógica en México. Se propone:

- Fortalecer las metodologías participativas que involucren a docentes, estudiantes y familias como coinvestigadores.
- Promover investigaciones contextualizadas que consideren las realidades locales y las formas de saber de los pueblos originarios.
- Fomentar redes de investigación entre instituciones de formación docente.
- Articular los resultados de la investigación con la toma de decisiones en políticas públicas.
- Integrar enfoques interseccionales que visibilicen las desigualdades por razón de género, discapacidad, lengua, clase o territorio.

Estas rutas requieren una apuesta ética por el conocimiento situado y una voluntad política por transformar la cultura escolar. Es necesario también incorporar una visión de largo plazo en los proyectos de investigación, que permita evaluar el impacto real de las intervenciones inclusivas y redireccionar estrategias

cuando sea necesario.

La inclusión no debe ser tratada como un añadido o como una moda educativa. Es una condición esencial de justicia social. Por ello, la investigación pedagógica debe poner al centro a los sujetos educativos y a sus contextos, rompiendo con las lógicas homogeneizadoras que históricamente han predominado en el sistema educativo.

Además, es indispensable repensar el papel de los actores educativos como generadores de conocimiento, no solo como ejecutores de políticas. La investigación inclusiva debe ser construida desde abajo, desde las aulas, los centros escolares y las comunidades, recuperando las voces de quienes habitan cotidianamente el sistema educativo. Las experiencias de inclusión vividas por docentes rurales, estudiantes con discapacidad, niñas y niños hablantes de lenguas originarias o jóvenes en contextos de violencia deben dejar de ser casos aislados y convertirse en insumos centrales para la producción pedagógica nacional.

También es fundamental articular la investigación con la formación docente inicial y continua. Una educación inclusiva no puede sostenerse sin maestras y maestros capacitados no solo en estrategias de atención a la diversidad, sino también en herramientas para investigar, reflexionar y transformar su práctica. La sistematización de experiencias, el uso de estudios de caso y la investigación-acción son algunas de las vías que permiten esta articulación entre teoría y práctica.

La producción académica no puede permanecer encerrada en circuitos especializados; debe dialogar con las realidades del país, responder a los desafíos de la desigualdad y convertirse en una herramienta efectiva para construir escuelas más justas.

Es importante reconocer que avanzar en rutas inclusivas implica también cuestionar las estructuras mismas del conocimiento pedagógico: ¿quién investiga?, ¿para quién se investiga?, ¿desde dónde se construye la verdad pedagógica? Abrir estas preguntas es el primer paso para construir un campo de investigación verdaderamente inclusivo, que no solo hable de inclusión, sino que la practique en su manera de producir saber.

CONCLUSIONES

La investigación pedagógica ha contribuido de manera importante al reconocimiento de la diversidad y a la formulación de propuestas para una educación inclusiva en México. No obstante, las brechas entre el conocimiento generado y la práctica educativa siguen siendo amplias. Para lograr una inclusión real, es necesario fortalecer las condiciones para investigar desde las escuelas, revalorar el saber docente y generar vínculos más efectivos entre la academia, las políticas educativas y las comunidades.

La educación inclusiva no debe ser solo una meta normativa, sino una forma de construir una sociedad más justa. Y la investigación pedagógica puede y debe ser un motor de esa transformación si logra poner en el centro la voz de quienes viven la escuela todos los días.

Una educación verdaderamente inclusiva implica desmontar estructuras de exclusión que han sido naturalizadas por décadas. Requiere reconocer las múltiples formas de ser, aprender y convivir, y construir escuelas que acojan, celebren y potencien esa diversidad. La pedagogía, como ciencia y como arte, tiene aquí un papel fundamental: diseñar caminos de aprendizaje que respondan a todos, con todos y para todos.

Desde mi mirada, esto implica también visibilizar y atender de forma intencionada a los estudiantes neurodivergentes, cuyas formas de percibir, procesar e interactuar con el mundo enriquecen profundamente nuestras comunidades escolares. No se trata solo de incluir, sino de transformar nuestras prácticas para que cada niña, niño y adolescente sin importar su manera de aprender o comunicarse pueda desarrollarse plenamente, con dignidad y reconocimiento.

REFERENCIAS

- Díaz-Barriga, A. (2017). La investigación educativa en México: trayectorias, tensiones y perspectivas. *Revista Mexicana de Investigación Educativa*.
- Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación [INEE]. (2018). *Informe del estado que guarda la educación en México*.
- Latapí, P. (2009). *La calidad de la educación básica en México*. Fondo de Cultura Económica.
- Organización de Naciones Unidas [ONU]. (2006). Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. *Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad*.
- Sandoval, M. (2019). Investigación acción participativa y educación inclusiva: caminos hacia una escuela democrática. *Revista Iberoamericana de Educación*.
- Schmelkes, S. (1994). *Hacia una mejor calidad de nuestras escuelas*. Organization of American States. https://www.academia.edu/download/55985196/Hacia_una_mejor_calidad_de_nuestras_escuelas_Schmelkes.pdf
- Torres, R. M. (2001). *Educación para todos en América Latina: un asunto pendiente*. UNESCO.
- UNESCO. (2009). *Directrices sobre políticas de inclusión en la educación*.
- Zorrilla, M., Barba, B. (2010). La formación docente para la inclusión educativa en México. *Revista Latinoamericana de Estudios Educativos*.

Contribución Autoral

Autor Principal: Desarrolló parte del trabajo desde la selección de la bibliografía, la recolección de datos, la redacción del artículo y la discusión de los resultados con el manejo de datos.

Coautor 1: Desarrolló parte del trabajo desde la selección de la bibliografía, la recolección de datos, la redacción del artículo y la discusión de los resultados con el manejo de datos.